
AUSTENIT

Jurnal Teknik Mesin

Pelindung:

Dr. Ing. Ahmad Taqwa, M.T. (Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya)

Pengarah:

Dr. Rita Martini, S.E., M.Si., Ak (Plt. Ka. P3M Politeknik Negeri Sriwijaya)

Penanggung Jawab (Responsible):

Ir. Sairul Effendi, M.T. (Ketua Jurusan Teknik Mesin)

Pimpinan Redaksi (Editor in Chief):

Ozkar Firdausi Homzah, M.Sc

Redaktur Pelaksana (Managing Editor):

Almadora Anwar Sani, M.Eng

Dewan Editor (Editorial Board):

Fatahul Arifin, Ph.D (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Hoalia Rahman, Ph.D (Politeknik Negeri Jakarta)

Dr. Dendy Adanta (Universitas Sriwijaya)

Ir. Tri Widagdo, M.T. (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Dicky Seprianto, M.T. (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Romi Wilza, M.Eng.Sc (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Agus Sifa, M.T, M.Sc (Politeknik Negeri Indramayu)

Eka Sari Wijianti, M.T. (Universitas Bangka Belitung)

Mitra Bestari (Reviewers):

Prof. Dr.Ing. Nasruddin (Universitas Indonesia)

Prof. Dr. Min Wen Wang (NKUST, Taiwan)

Prof. Erry Yulian Triblas Adesta, Ph.D (IIU, Malaysia)

Prof. Dr. Hasan Basri (Universitas Sriwijaya)

Dr. The Vinh Do (Thai Nguyen University of Technology, VietNam)

Minh-Tai Le, Ph.D (HCMC University of Technology and Education, VietNam)

Dr. Ir. Nathanael P. Tandian (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Remon Lapisa (Universitas Negeri Padang)

Imam Santoso, Ph.D (Institut Teknologi Bandung)

Fatahul Arifin, Ph.D (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Hoalia Rahman, Ph.D (Politeknik Negeri Jakarta)

Yusuf D Herlambang, Ph.D (Politeknik Negeri Semarang)

Ibnu Siwanto, Ph.D (Universitas Negeri Yogyakarta)

Asisten Penyunting (Proofreading and Layout):

Yogi Eka Fernandes, M.T. (Politeknik Negeri Sriwijaya)

M.A. Ade Saputra, M.T. (Universitas Sriwijaya)

Sekretariat:

Ogi Meita Utami, M.Pd

Bendahara:

Ella Sundari, M.T.

Alamat Redaksi :

Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya

Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar, Palembang 30139, South Sumatra, Indonesia

Telp/Fax:(0711) 353414/ (0711) 355918

Surel : jurnal.austenit@polsri.ac.id Laman Jurnal : <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/austenit/index>

Laman JTM : <https://mesin.polsri.ac.id/>

p-ISSN 2085-1286 ; e-ISSN 2622-7649

AUSTENIT

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Vol.13 No.2, Hal 28-58, OKTOBER 2021, p-ISSN 2085-1286, e-ISSN 2622-7649

DOI: [10.5281/zenodo.5725943](https://doi.org/10.5281/zenodo.5725943)

DAFTAR ISI

Editorial

Hal. iii

Pengaruh *Quenching* Media Pendingin Minyak Goreng Bekas Terhadap Kekerasan Baja S45C yang telah di *Pack Carburizing*

Fenoria Putri, Sairul Effendim Rachmat Dwi Sampurno dan Muhammad Fadel Gumay

Hal. 28-32

Komunikasi Dua Arah Modul Pengendali Motor Alat Triaxial Digital

Ivan Heru Saputra, Catur Hilman A.H.B. Baskoro dan Hendri Maja Saputra

Hal. 33-37

Rancang Bangun Mesin Pencacah Daun Pelawan Portabel dengan Variasi Kemiringan Sudut Mata Pisau

Firgiawan Aldy Pranata, Eka Sari Wijianti dan Saparin

Hal. 38-48

Perancangan dan Pengujian Alat Pengasin Telur Bebek dengan *Air Compression Pressure*

Kusnandar, Delffika Canra, Suliona, Haryadi dan Hendar Priyatna

Hal. 47-53

Analisa Kekasaran Permukaan Hasil Pemotongan pada Baja SS400 Menggunakan Mesin *CNC Plasma Cutting* dengan Pengaruh Variasi Kuat Arus dan Ketinggian *Torch*

Irawan Malik, Mardiana dan Abelleo Recxa A.A

Hal. 54-58

AUSTENIT

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Vol.13 No.2, Hal 28-58, OKTOBER 2021, p-ISSN 2085-1286, e-ISSN 2622-7649

DOI: [10.5281/zenodo.5725943](https://doi.org/10.5281/zenodo.5725943)

EDITORIAL

AUSTENIT adalah media ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya, yang dikelola oleh dewan redaksi berpengalaman yang berasal dari Perguruan Tinggi di Indonesia dan Mitra Luar Negeri. AUSTENIT terbit secara berkala 2 kali dalam setahun yang direncanakan terbit Bulan April dan Oktober.

AUSTENIT sebagai media untuk menjembatani hasil riset terapan dan vokasional berupa karya ilmiah dari tulisan-tulisan hasil penelitian atau kajian pustaka para Akademisi, Peneliti, Praktisi, Profesional dan Mahasiswa yang belum pernah diterbitkan dalam media lain di bidang ilmu Teknik Mesin dan Permesinan yang meliputi bidang kajian Perancangan dan Rekayasa Produk, Konversi Energi, Teknik Metalurgi dan Sains, Kontruksi, Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin, Energi terbaru dan keberlanjutan, serta Mekanisasi-Kontrol.

Pada Volume 13 Nomor 2 terdapat 5 artikel, yang ditulis dari Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Praktisi Industri dari PT. Gerlink Utama Mandiri, serta Akademisi dari Universitas Bangka Belitung, Politeknik Negeri Indramayu, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Masoem dan Politeknik Negeri Sriwijaya. Setiap artikel Ilmiah yang dimuat pada AUSTENIT telah diseleksi oleh dewan redaksi dan telah melewati tahapan *single blind reviewer* oleh Mitra Bestari yang kompeten dibidangnya.

Diharapkan, Edisi ini dapat dijadikan referensi dan memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembacanya.

Salam Hangat,

Redaksi

Palembang, November 2021